

O‘QUVCHILARDA BADIY-ESTETIK DID VA DIZAYNERLIK KO‘NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHDA OILA BILAN HAMKORLIKNING IJTIMOY ASOSLARI

Norbutayeva Dilafruz Abdurasulovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi instituti katta ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20003900>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘quvchilarning estetik didini shakllantirishga qaratilgan zamonaviy metodlar, metodlarning oila-maktab-mahalla hamkorligida olib borishning samarali usullari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: estetik did, estetik tafakkur, oila-mahalla-maktab hamkorligi, vakillik (tasvir) va did.

Zamonaviy ta’lim jarayonida o‘quvchilarning badiiy-estetik didini rivojlantirish, ularni san’at, madaniyat va dizayn asoslari bilan tanishtirish orqali ijodiy fikrlashini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, dizaynerlik ko‘nikmalarini shakllantirish o‘quvchilarda estetik muammolarni tahlil qilish, go‘zallik va funkcionallik uyg‘unligini anglash, turli ijodiy g‘oyalarni amaliy faoliyatda qo‘llash imkonini beradi. Shu sababli umumiy o‘rta ta’lim jarayonida o‘quvchilarda badiiy-estetik did va dizaynerlik ko‘nikmalarini rivojlantirish ko‘p qirrali hamda integrallashgan ijtimoiy-pedagogik jarayon sifatida qaraladi.

Mazkur jarayon o‘quvchilarning san’at asarlaridan estetik zavq olish, badiiy obrazlarni idrok etish, mehnat va texnologiya jarayonlarida estetik yondashuvni qo‘llash hamda o‘z ijodiy faoliyatida dizaynerlik g‘oyalarini ongli ravishda namoyon etish orqali amalga oshadi. Natijada o‘quvchilarda estetik madaniyat, ijodkorlik, mustaqil fikrlash va dizaynerlik kompetensiyalari shakllanib, bu ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Oila-mahalla-maktab hamkorligida estetik tarbiyaning kommunikativ funksiyasi ham alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki estetik jihatdan ahamiyatli bo‘lgan barcha narsa va hodisalar inson ruhiyatiga, hissiyotiga hamda dunyoqarashiga chuqur ta’sir etadi. Ular insonni go‘zallikni anglash, his qilish va uni boshqalar bilan bo‘lishishga undaydi. Natijada, estetik tarbiya jarayonida shaxslar o‘rtasida ko‘p qirrali, mazmunli va samimiy muloqot shakllanadi. Bunday muloqot jarayonida inson o‘zini va boshqalarni anglaydi, mehr-oqibat, hurmat, madaniy muomala kabi ijobiy insoniy fazilatlarni rivojlantiradi. Shu orqali estetik tarbiya shaxsni odobli, madaniyatli, yaxshi xulq-atvorli, o‘z jamiyatiga va respublikasiga sodiq bo‘lgan komil inson sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, muloqot odamlarning go‘zal narsalar haqida fikr almashishi, she’riyat va boshqa musobaqalarida ishtirok etishi, o‘yinlar, sport turlari va hokozalarda ishtirok etganida sodir bo‘ldi. Bu vaqtda bilimli odam estetik jihatdan tarbiyasiz bo‘lishi mumkin emas edi.

Yangi davr yanada faol, harakatchan va mustaqil shaxsni tarbiyalashni talab qildi. Ijtimoiy hayotning barcha jabhalari bilan aloqani uzgan estetik tarbiya san’atdan uning yagona usuli sifatida foydalanishga tobora ko‘proq e’tibor qaratmoqda.

Estetik tarbiya mazmuni qarama-qarshi bo‘lib, bizningcha, ko‘p bosqichli tuzilishga ega: 1) estetik tafakkur yoki taklif; 2) idrok etish; 3) vakillik (tasvir) va did.

Estetik tarbiyaning o‘ziga xosligi faqat uning alohida xususiyatlarida emas, balki shaxs kamolotining barcha jihatlariga kompleks ta’sir ko‘rsatishida ham namoyon bo‘ladi. **Oila-mahalla-maktab hamkorligida** estetik tarbiya, eng avvalo, metodik xarakterga ega bo‘lib, u muayyan maqsadga izchil yo‘naltirilgan, tizimli va uzviy jarayonni tashkil etadi. Bu jarayon nafaqat o‘quvchilarning san‘at, go‘zallik, tabiat, insoniy munosabatlar va madaniyatni idrok etish qobiliyatini rivojlantiradi, balki ularning his-tuyg‘ulari, didi, estetik ehtiyojlari hamda badiiy tafakkurini shakllantirishga xizmat qiladi. Estetik zavq ijodning barcha ko‘rinishlarida, individual xatti-harakatlarda, kundalik turmushda namoyon bo‘ladi. Estetik didning o‘ziga xos xususiyati shundaki, u bevosita, shaxsning o‘zaro ta’sir qiladigan narsaga hissiy-emotsional reaksiyasi sifatida namoyon bo‘ladi. Boshqacha aytganda, did estetik mezonlar asosida, go‘zallik (yoki uning yo‘qligi) nuqtai nazaridan shakllanib, jamiyat taraqqiyoti bilan birga o‘zgaradi.

O‘quvchilarning estetik didini rivojlantirish ta’lim-tarbiyaviy jarayonning ajralmas tarkibiy qismi sifatida namoyon bo‘lib, u shaxsda go‘zallikni idrok etish, badiiy-ijodiy tafakkurni shakllantirish, san‘at, madaniyat va tabiat hodisalariga nisbatan estetik munosabatni rivojlantirish kabi murakkab jarayonlarni qamrab oladi. Estetik didni rivojlantirishning asosiy maqsadi – o‘quvchilarda estetik qadriyatlarni anglash, ularni hayotiy faoliyatda qo‘llash ko‘nikmalarini shakllantirish hamda ularning ma’naviy-axloqiy kamolotiga zamin yaratishdan iboratdir.

Shu bilan birga, umumiy estetik tarbiyadan tashqarida to‘laqonli va nozik didni rivojlantirish mumkin emasligi ta’kidlanadi. Ammo zamonaviy tadqiqotchilar fikriga ko‘ra, bugungi kunda didni rivojlantirishni mustaqil pedagogik muammo sifatida alohida o‘rganish va tahlil etishga obektiv zarurat tug‘ilgan. Chunki:

birinchidan, hayot tarzining takomillashuvi bilan didning ta’sir doiralari sezilarli darajada kengayib bormoqda – u xulq-atvor, mehnat, muloqot, shaxsning shakllanishiga umuman ta’sir qiladi. Jamiyat inson uchun keng tanlov imkoniyatlarini yaratadi, did esa tanlovchanlik bilan ajralib turadi. Demak, didning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotga (masalan, xalq iste’moli mollari ishlab chiqarishi, ma’naviy mahsulotlar) teskari ta’siri ham ortib bormoqda. Shu bois yigit-qizlarning didini tarbiyalash va rivojlantirish nihoyatda muhimdir.

ikkinchidan, did – shaxs tomonidan ijtimoiy ehtiyojlar, manfaatlar, qadriyatli yo‘nalishlarni individual qabul qilish natijasidir. Didning rivojlanishi tarbiyaning shaxslantirilishini bildiradi: bu jarayonda shaxsning g‘oyaviy, axloqiy, ma’naviy, mehnat, estetik va jismoniy barkamolligi namoyon bo‘ladi. Binobarin, did barkamol shaxsni shakllantirishning asoslaridan biri bo‘lib xizmat qiladi;

uchinchidan, did ijtimoiy hodisalarni baholashni uzviy ravishda o‘zida mujassamlashtiradi. Chunki chinakam did – bu oliy insoniylikka, go‘zallikka, ma’naviy va jismoniy salomatlikka intilishdir.

Estetika – bu didshunoslikning asosiy kategoriyasi bo‘lib, u insonning go‘zallikni idrok etish, his etish va baholash qobiliyatini ifodalaydi. Go‘zallik tabiatda, jamiyatda, inson faoliyatida, xususan, san‘at asarlarida qanday namoyon bo‘lsa, estetika uni shu holatida anglash, tahlil qilish, estetik mezonlar asosida baholash va unga ongli ravishda munosabat bildirish jarayonidir. Shu jihatdan estetika insonning nafaqat tashqi go‘zallikka, balki ma’naviy, axloqiy va intellektual go‘zallikka bo‘lgan munosabatini ham shakllantiradi. Estetik didning ilmiy va tarbiyaviy jihatlarini qamrab oluvchi fan sohasi keng qamrovli bo‘lib, uning barcha turli kategoriyalari estetik did bilan ma’lum darajada o‘zaro chambarchas bog‘liqdir. Boshqacha qilib aytganda, ularda estetik didning rivojlanishi, faoliyatning har xil turlari, ularning vazifalari, faoliyat ko‘rsatish sharoitlari ifodalanadi. Xususan, quyidagi toifalar ko‘zda tutilgan:

– did kategoriyalari (ular egalarining alohida belgilari: yoshi, jinsi, millati yoki kasbiy kelib chiqishi va hokazo);

– did shakllari musiqiy did, adabiy did, badiiy did, bilimlarni qadrlash, siyosiy va ijtimoiy faoliyatni afzal ko‘rish va boshqa turli xil mashg‘ulotlarni o‘z ichiga olgan baholanadigan mavzuga qarab farqlanadi.

– diddagi modifikatsiyalar (ularning estetik idealga mos kelishi bilan farqlanadi: mos ta‘m, modifikatsiyalangan ta‘m, qiyshiq ta‘m, qarama-qarshi ta‘m);

– didning shakllanganlik darajalari deganda estetik didning shakllanganlik darajasi tushunilib, u shaxsga ham, ma‘lum ijtimoiy guruhga yoki butun jamiyatga ham taalluqli bo‘ladi.

Estetik did ko‘plab aniq va bir-biridan sezilarli darajada farqlanuvchi modifikatsiyalarda namoyon bo‘ladi. Shu bois “did” tushunchasi o‘zaro yaqin bo‘lgan psixik mexanizmlar majmuasini ifodalaydi. Ular o‘rtasidagi farq, asosan, baholash sohasi xususiyatlari (hayotiy voqelik yoki badiiy faoliyat) bilan belgilanadi, ularning o‘xshash jihati esa umumiy funksiyasida namoyon bo‘ladi. Bu funksiya psixikaning boshqa qobiliyatlariga xos emas, balki estetik hodisalarning real borliqdagi qiymatini yoki san‘at asarlarining badiiy ahamiyatini aniqlovchi nihoyatda sezgir “asbob” sifatida namoyon bo‘ladi.

Biroq did – faqatgina baholash va hukm chiqarish qobiliyati emas. Did – ijodning, kasbiy faoliyatning asosiy rag‘batlantiruvchilaridan biridir. Va bu faqat adabiyot va san‘at sohalaridagina emas, balki boshqa sohalarda ham shunday. Bilishga bo‘lgan did odamni ilmga olib keladi; konstruktiv-texnik faoliyatga bo‘lgan did ixtirochilikka undaydi; tanlangan kasbga bo‘lgan did esa inson uchun qoniqish manbaiga aylanadi.

Dunyoning estetik, ma‘naviy va amaliy evolyutsiyasi obektiv voqelik hamda ijtimoiy hayotdagi subektlarning o‘zaro ta‘siri, ularning madaniy, axloqiy va ijodiy faoliyatlari natijasida shakllanadigan murakkab jarayon sifatida qaralishi lozim. Bu jarayonning mohiyati estetik ideallar, did, hissiyot va qadriyatlar tizimida o‘zining mujassam ifodasini topadi hamda inson tafakkuri, hayot falsafasi va badiiy idrokining uzviy birligida namoyon bo‘ladi. Bundan tashqari, estetik did estetik ideal va estetik tuyg‘uni birlashtirgan kategoriya bo‘lib, u ijtimoiy dunyo, tabiat va inson o‘rtasidagi bog‘lovchi bo‘g‘inga o‘xshaydi.

Psixologik nuqtai nazardan, estetik did – bu inson emotsional holatining intellektual tahlil bilan uyg‘unlashgan shakli bo‘lib, go‘zallikdan zavqlanish ehtiyoji va unga baho berish qobiliyatini bildiradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, estetik did deganda, insonning go‘zallik va xunuklik haqidagi hissiy-estetik hukmlar, qadriyatlar hamda shaxsiy qarashlarga asoslangan holda badiiy asarlar, tabiat va hayotiy voqealarni chuqur idrok etish, ularni tahlil qilish, baholash hamda ongli ravishda tanlab olishga bo‘lgan ichki ehtiyoji, qobiliyati, istagi va tayyorligini ifodalovchi murakkab shaxsiy sifat tushuniladi.

Estetik didni rivojlantirishda shaxsning psixologik xususiyatlarining rolini hisobga olish kerak. Shu bilan birga, o‘rta maktab o‘quvchilarida estetik didning shakllanishiga ta‘sir etuvchi muhim omillar shaxsning barcha psixologik xususiyatlarini istisnosiz qamrab oladi - barcha oliy his-tuyg‘ular (intellektual, axloqiy, estetik), irodaviy xususiyatlar, shaxsiy xususiyatlar, shuningdek, his-tuyg‘ular, idrok, tasavvur va fikrlash jarayonlari, harakatlarning barcha shakllari va darajalarini qamrab oladi, hissiy holatlar bundan mustasno. Bu psixologik xususiyatlarning barchasi u yoki bu tarzda uning didining psixologik asosini tashkil qiladi. Ushbu omillarning har birining o‘ziga xos ta‘sirini hisobga olish, uning rivojlanishining har bir yosh bosqichida inson didining shakllanishining aqliy mexanizmlarini kuzatish imkonini beradi.

Oila-mahalla-maktab hamkorligida o‘quvchilar estetik didini rivojlantirishda teatr va kino san’ati badiiy obrazlar orqali voqelikni estetik qabul qilish, undagi ma’naviy qadriyatlarni anglashga yordam beradi. Xalq og‘zaki ijodi ham o‘zining boy ramzlari, obrazlari va milliy qadriyatlari orqali yosh avlodda go‘zallikka mehr uyg‘otadi. Milliy urf-odatlar va marosimlar esa xalqning tarixiy-estetik tajribasini o‘quvchilarga singdirib, ularni milliy ruhda tarbiyalaydi. Shu bilan birga, tabiat manzaralarini kuzatish va ulardan bahramand bo‘lish o‘quvchilarda go‘zallikni qadrlash, ekologik madaniyat, tabiatni asrashga intilish hissini uyg‘otadi.

O‘quvchilarda estetik didni shakllantirishda, avvalo, go‘zallikni idrok etish, undan zavqlanish, san’atdagi va hayotdagi go‘zallikni qadrlash, kundalik faoliyatda undan unumli foydalana olishga e’tibor qaratish lozim. Bu jarayonda san’at, xalq og‘zaki ijodi, milliy qadriyatlar va tabiat go‘zalliklaridan tashqari, bugungi raqamlashtirilgan davr imkoniyatlari ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Egamberdiyeva N. Ijtimoiy pedagogika: darslik. – Toshkent: Alisher Navoiy nomidagi Respublika kutubxonasi, 2009. – 323 b.
2. Ibraimov X.I., Quronov M.Q. Umumiy pedagogika. – Toshkent: Shaffof. 2023. – 415 b.3.
3. Kaykovus. Qobusnoma. Nashrga tayyorlovchilar: Subutoy Dolimov, Ulug‘bek Dolimov. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. – 224 b.
4. Qurbonov N.Ya. Ijodkorlik kompetentligini maktab o‘qituvchisida texnologik yondashuv asosida takomillashtirish // “Fanlarni o‘qitishda innovatsion yondashuvlar” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Jizzax, 2019. – B. 127-129.
5. [https:// www.wekepediya.uz](https://www.wekepediya.uz).
6. [https:// www.natlib.uz](https://www.natlib.uz).
7. <http://library.ziyonet.uz>.